

OT VA UNING ANJOMLARI HAQIDA AYRIM ILMIY QARASHLAR

Qarshiyev Xikmatilla Quvvatovich

“Termiz” davlat muzey-qo‘riqxonasi ilmiy kotibi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13777431>

Annotatsiya: ushbu maqolada otlar va ularning qo‘lga o‘rgatilishi, insoniyat taraqqiyotidagi ahamiyati, otlarga bog‘liq milliy qadriyatlar va boshqalar haqida ayrim ilmiy qarashlar bayon qilingan bo‘lib, bu fikrlar mavzuni dolzarb deb hisoblashga imkon beradi.

Kalit so‘zlar: otlar evolyutsiyasi, xonakilashtirish, Shimoliy Qozog‘iston, Shimoliy Kavkaz, osmon otlari, Alpomish, Boychibor, G‘irot, ot abzallari, ko‘pkari.

Olimlarning qayd etishlaricha, otlarning evolyutsiyasi taxminan 55 million yil oldin boshlangan.

Otlar insoniyat hayotida necha ming yillar mobaynida muhim o‘rin egallab kegan. Xonakilashtirishda ham ular it va echki-qo‘ydan orqada qolgan xolos. Otlarni birinchi qo‘lga o‘rgatilgan joy hozirgi Shimoliy Qozog‘iston hududida topilgan (*taxminan o‘rta asrlardagi Dashti Qipchoqda(muallif)*). U yerda taxminan 5500 yil oldin sodir bo‘lgan hayvonlarni xonakilashtirishga urinishlar haqida dalillar topildi (*Botay madaniyati*). Ammo bir guruh olimlar DNK testida bu otlar hozirgi zamonaviy otlarning ajdodlari emasligi balki, ushbu otlar yovvoyi Prjevalskiy otlariga qarindosh ekanligi nazariyasini ilgari surishdi. Shunday qilib, odam otlarni o‘z xizmatiga qachon “yollaganini” aniqlash uchun bir guruh olimlar butun Yevropadan 300 ga yaqin ot qoldiqlaridan DNK testini o‘tkazdilar va ular hozirgi otlar taxminan 4200 yil oldin Shimoliy Kavkazda xonakilashtirilgan degan fikrni o‘rtaga tashlashdi (*Когда человек приручил лошадей: ученые раскрыли тайну. Автор: Вячеслав Журба. Техно Наука 23 октября 2021*).

Umuman, shimoliy Qozog‘istonda ham shimoliy Kavkazda ham qo‘lga o‘rgatilganligi ko‘chmanchi turkiylar “xizmati” bo‘lganligiga taxmin qilishga asos beradi. Lekin diniy adabiyotlarda otlarni birinchi bo‘lib otlarni arablardan Ismoil alayhissalom qo‘lga orgatgan deb kelinadi. Xonakilashtirishdan atigi 500 yil o‘tgach, ushbu otlar eski dunyoning katta qismiga tarqaldi: Misrdan Xitoygacha. Shu bilan birga, tadqiqot natijalariga ko‘ra, hayvonlarning o‘ziga xos “demografik portlashi” kuzatildi, ya‘ni otlarni turli maqsadlar uchun ommaviy ravishda ko‘paytirish va ulardan dalalarda, sayohatlarda, go‘sh va sut olishda va, albatta, jangovar harakatlarda ishlatish boshlandi.

Qadim zamonlardan beri inson otning sifatini yaxshilagan, uning ehtiyojlariga javob beradigan zotlarni yaratgan. Masalan, otlarda sun‘iy urchitish ishlarini arablar VI-VII asrlardayoq yo‘lga qo‘yishganligi haqida ayrim ma‘lumotlar bor.

Turkiylar hayotida ko‘chmanchilik asosiy rol o‘ynaganligi va otlar dastlab Dashti qipchoq hududida qo‘lga o‘rgatilganligini e‘tiborga olsak, turkiylar birinchilardan bo‘lib otlarni qo‘lga o‘rgatganlar deb bemaalom ayta olamiz. Yana turkshunos olimlar va tarixchilarning e‘tirof etishicha uzangi ham turkiy xalqlar tomonidan (*nega aynan turkiylar*) kashf etilgan va bu hodisa ularning harbiy-ijtimoiy hayotda ulkan burilish yasashiga sabab bo‘lgan. Qadimda bobolarimiz, “Turk (turkiylar) qahramonlari o‘lganda, ular bilan birga otlari ham qo‘shib ko‘milgan. Chunki ular oxiratda ham otning xizmat etishiga ishonishgan” (*Usmon Turon Turkiy xalqlar mafkurasi Toshkent Cho‘lpon nashriyoti 1995*).

Turkiylar ot minishni shu darajada san'at darajasiga olib chiqdiki, buning natijasi o'laroq, Yevroosiyo hududida ulkan turk hoqonligi tuzilishi, Otilaxonning 500 000 otlq qo'shin bilan "Abadiy Rim"ning kulini ko'kka sovurishi, Chingiziylar boshchiligida dunyoni egallashi kabi ulkan hodisotlar ro'y berdi va bu ro'yxatni uzoq davom ettirishimiz mumkin. Boz ustiga otlq armiyaning eng g'aroyib urush taktikalarini ham turkiylar ming yillar mobaynida mohirona qo'llab kelishdi.

Umuman, otlar qisqa fursatda inson hayotiga shunchalik chuqur kirib bordiki, ularsiz jamiyatni tasavvur etish ilojisiz bo'lib qoldi. Yurtimiz hududidagi otlarga butun dunyo qiziqqan va hatto o'sha davrdagi otlarimizni xitoyliklar "Osmon otlari" deb atashgan. Otlarning xalqimiz hayotida qanchalik o'rin egallaganini ma'naviyatimizdan ham bilish mumkin aytaylik, O'zbek xalq dostonlari "Alpomish" va "Go'ro'g'li"dagi Boychibor va G'irotlar obrazlari bunga yorqin misoldir. Bundan tashqari, dinimiz ham bu sohaga alohida urg'u bergan. Masalan, Quronda «*Отлар, хачирлар ва эшакларни минишингиз ва зийнат учун (яратди) ва У сиз билмайдиган нарсаларни ҳам яратур*» (Haql surasi, 8-oyat) deb keladi yoki Rasululloh (sallallohu alayhi va olihi vasallam)dan otning ahamiyati va o'rni haqida ko'plab hadislar rivoyat qilingan bo'lib, ulardan birini keltiramiz: «Xayru baraka otning peshonasiga qiyomat kuniga qadar bitilgan» (*Shayx Tabarsiy, «Majma'ul-Bayon», 4-jild, 475-bet*).

O'zbeklar qadim millatligi va ot bilan birinchilardan bo'lib shug'ullanliklarining yana bir dalillaridan bu "Ko'pkari" xalq milliy o'yinidir. Bu o'yinning jozibalaridan biri yurtimizning turli hududlarida qoidalarning biroz farqlanishidir. Xalqimizning farovonligi oshishi pirovardida ko'pkari o'yini yana jonlanib, bir pog'onaga ko'tarildi deya olamiz. Eng qizig'i, otlar bilan bog'liq rasmiy sport o'yinlari dunyoning barcha mintaqasida tarqalgan masalan, ot sporti taraqqiy etgan chet el mamlakatlari ichida Buyuk Britaniya, Germaniya, Shvetsiya, AQSH alohida o'rin tutadi. Lekin ot bilan bog'liq milliy o'yinlar ko'proq turkiylardagina mavjud degan xulosadamiz. Bu voqelik xalqimiz hayotida otlarning naqadar ahamiyatli ekanini ko'rsatib turuvchi omildir deyish mumkin.

Insof bilan aytilsa, ot minib choptirgandagi tuyg'uni boshqa hech joyda his qilib bo'lmaydi, faqatgina buni ot minganlargina biladi xolos.

Turkiylardan boshqa hech bir xalqda otlarning yoshi va tusi, xili bu darajada mukammal nomlanmagan deb o'ylaymiz: masalan, otning yangi tug'ilganidan bir yoshgacha bo'lgan bolasi – Qulun, otning ikki yashar bolasi – Toy, uch yashar ot, ayg'ir – G'onon, to'rt yashar ot – Do'non, besh yashar ot – To'lon, 3-4-5-6-7 yoshli erkak ot – Ayg'ir, xashaki ot – Cho'bur, ola targ'il – Tarlon, qora-qizil, to'q tusli ot – To'riq, qizg'ish-malla ot – Jiyron, och malla, somon rang ot – Saman, ola-bula, qora xolli ot – Chavkar, ko'zida oqi bor ot – Chagir, peshanasida oqi bo'lsa – Qashqa, rangi oq bo'sa – Bo'z, sal ko'kish bo'lsa – Ko'kbo'z, mingi bo'lmagan, hali minishga ko'nikmagan ot – Asov, minganda tekis, to'rt oyoyini alohida navbat bilan yuradigan ot – Yo'rg'a, nasldor, chopqir, uchqur ot – Arg'umoq yoki – Tulpor deb ataladi.

Yuqoridagilardan tashqari, ajdodlarimiz otlardan samarali foydalanish uchun ot abzallarini qat'iy tartib va shakl bilan shunchalik mukammal ishlab chiqishgani, qoyil qolmasdan iloj yo'q. Masalan, ot abzallari: Ko'krakpo'sh, kallapo'sh, suvluq, bosildiriq, egar, egar ko'pchik (bezak), egar tupak, jahannik, julcha, digil, taqimchirgi, chirgi, qamchi, pushtan, quyushqon, to'shayil, uzangi, jilov yoki jugan, tushov.

"Termiz" davlat muzey-qo'riqxonasi fondida ham ushbu anjomlardan bir qanchasi saqlanadi.

Ishchiegar. 1885/13Arava egari. 333. 1642/8Tushov 299.1571Tushov 130. 1005/6Tushov 7. 21. 233/40

To'shayil 551.1885/40t jilovi 75.132. 1008/4Uzangi 19-asr.2020. 2258Uzangi 316.1571/38Uzangi.448. 1702/4

Ta'kidlash kerakki, yuqoridagi qaydlar otlarning insoniyat o'tmishidagi o'rni va ahamiyatiningalmashtirib bo'lmas darajada ekanini asoslab beradi. Bugungi kunda ham ot bilan bog'liq ko'p asrlik qadriyatlarimiz borki, ta'bir joiz bo'lsa, ular ming yillardan beri turkiy xalqlarning milliy kamolotiga xizmat qilib kelmoqda.

Qadimda ota-bobolarimiz farzand tarbiyasida otdan unumli foydalanishgan. Masalan, Surxon vohasida bobolarimiz " - O'g'ling juda sho'x bo'lsa otga qo'y, bo'sh bo'lsa kitobga qo'y" deganlar. Buning ma'nosi shuki, sho'x bolada nazorat yetarlicha bo'lmasa, u yomon yo'llarga kirib ketadi va uni kuchli tabiiy nazorat qilish vositasi bu otga "do'st" qilib qo'yishdir. Chunki ot maftunkor jonzot, u bilan bola ovunadi, yuvadi, taraydi, minadi, ko'pkariga o'rganadi va asosiysi band bo'ladi.

Qisqasi, ot azaldan turkiy xalqlar hayotining ajralmas bo'lagi bo'lib kelgan. Texnika asri vataraqqiyot otlarga bo'lgan ehtiyoj anchagina susaytirdi. Buning ortidan ot bilan bog'liq qadriyatlarimiz va urf-odatlarimizning anchasi unutildi va yana qanchasi yo'qolib bormoqda. Xayriyatki, Surxon vohasida uloq-ko'pkariga va uning orqasidan otga bo'lgan qiziqish hali saqlanib turibdi. Hukumat tomonidan ham ot sportiga oid bir qancha salmoqli ishlar qilinmoqda. Ot va unga bog'liq tarix, udum va an'analar ilmiy nuqtai nazardan ham o'rganilsa, foydadan xoli bo'lmaydi.

References:

1. Википедия-свободная энциклопедия.
2. Когда человек приручил лошадей: ученые раскрыли тайну. Автор: [Вячеслав Журба](#). [Техно Наука](#) 23 октября 2021.
3. Коневодство С. А. Козлов, В. А. Парфенов Москва «КолосС» 2012 г.
4. Quroni Karim.
5. Anonim ma'lumotlar.